

IV Seminário do Grupo de Pesquisa MHTX – 2021
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Escola de Ciência da Informação (ECI)

PUBLICAÇÕES SOBRE WEB SEMÂNTICA NO BRASIL: UM PANORAMA NO SCOPUS

PUBLICATIONS ON SEMANTIC WEB IN BRAZIL: AN OVERVIEW IN SCOPUS

Benildes C. M. S. Maculan, UFMG

benildes@gmail.com

Resumo: Os princípios da *Web* Semântica foram propostos por Berners-Lee ainda nos anos 2000, pressupondo a possibilidade de dar significado contextual aos dados disponíveis na *Web*, de maneira que agentes computacionais pudessem compreender esses dados e, assim, que a recuperação de informações fosse aperfeiçoada. Tendo em vista que, para que esses princípios estabelecidos sejam efetivados é necessário que se desenvolvam pesquisas nessa temática, este artigo busca apresentar um panorama sobre estudos em *Web* Semântica no Brasil, a partir de um estudo bibliométrico das publicações disponíveis nos últimos cinco anos, na base de dados Scopus. A análise quantitativa dar-se-á a partir de categorias ainda a serem definidas. Como contribuição, foi evidenciado que há ainda bastante espaço para a *Web* Semântica nos estudos brasileiros..

Palavras-chave: *web* semântica; bibliometria; produção científica brasileira.

Abstract: The principles of the Semantic Web were proposed by Berners-Lee in the early 2000s, assuming the possibility of providing contextual meaning to data available on the Web, so that computational agents could understand these data and thus improve information retrieval. Considering that, for these established principles to be effectively implemented, it is necessary to conduct research in this field, this article aims to present an overview of studies on the Semantic Web in Brazil, based on a bibliometric study of publications available over the past five years in the Scopus database. The quantitative analysis will be carried out based on categories yet to be defined. As a contribution, it was highlighted that there is still considerable room for the Semantic Web within Brazilian studies.

Keywords: semantic web; bibliometrics; brazilian scientific production.

1 INTRODUÇÃO

Iniciando a concepção da *Web Semântica*, Berners-Lee (1998, *online*) afirma que a “*Web* foi projetada como um espaço de informação, com o objetivo de ser útil não apenas para a comunicação homem-homem, mas também para que as máquinas possam participar e ajudar”. Naquele momento, o autor chamava a atenção para o fato de que a maior parte das informações disponibilizadas no ambiente digital estava sendo projetada para o consumo humano, pois a “estrutura dos dados não é evidente para um robô navegando na *Web*”, sendo imprescindível, assim, que se desenvolvam “linguagens para expressar informações de uma forma processável por máquina” (BERNERS-LEE, 1998, *online*).

Buscando fortalecer o entendimento sobre a *Web Semântica*, Berners-Lee, Hendler e Lassila (2001, p. 3) destacam a necessidade da junção de distintas culturas em uma linguagem e um entendimento comum mais amplo, uma vez que, “muitas vezes, dois grupos desenvolvem, independentemente, conceitos muito semelhantes, e descrever a relação entre eles traz grandes benefícios”. Para os autores, os princípios dessa visão, se adequadamente projetados, “podem auxiliar a evolução do conhecimento humano como um todo”, pois “as relações permitem comunicação e colaboração, mesmo quando a uniformidade de conceitos (ainda) não levou a uma uniformidade de termos” (2001, p. 3). Segundo esses preceitos, os autores indicam que o uso de uma “linguagem lógica permitirá que estes conceitos sejam progressivamente ligados em uma *Web* universal”, abrindo a possibilidade de criação de novas “ferramentas pelas quais podemos viver, trabalhar e aprender juntos” (2001, p. 3).

Marshall e Shipman (2003) afirmam que a ansiedade devido ao aparente caos dos dados disponíveis na *Web* deu origem à *Web Semântica*, na qual convergem muitos desejos, com base em três influências básicas. A primeira influência diz respeito à necessidade de dar sentido a novas tecnologias, novos modos de uso e de publicação, assim como novas formas de organização dos recursos informacionais. Já a segunda influência advém da Inteligência Artificial, que se refere aos problemas que envolvem a representação formal de dados, que, ainda hoje, são questões ainda não totalmente solucionados. Por fim, a terceira influência se relaciona com o desejo de eliminação da sobrecarga de informação e da complexidade no uso de sistemas computacionais pelos usuários, ajudando-os no cotidiano para resolver as atividades mais corriqueiras da vida humana.

Todos esses desejos de solução exigem que se desenvolvam investigações nesse campo de estudo, trazendo resultados que possam evoluir o conhecimento sobre a temática,

no sentido de concretização dos princípios que deram origem à *Web Semântica*. Dentro desse preceito, este artigo apresenta um panorama sobre os estudos em *Web Semântica*, com foco nas investigações no Brasil, a partir da metodologia descrita a seguir.

2 METODOLOGIA

A metodologia se caracteriza como um estudo exploratório, utilizando o método bibliométrico, mostrando um perfil estatístico das publicações científicas produzidas no Brasil.

O método bibliométrico tem longa tradição no campo da Biblioteconomia, quando a coleta de dados era muitas vezes realizada de maneira manual. O termo “bibliometria” foi cunhado por Pritchard na década de 1960, e se propõe a fazer análises estatísticas e matemáticas para gerar conhecimento acerca de um conjunto de produções científicas (CHUEKE; AMATUCCI, 2015). Depois da criação de grandes bases de dados, que foram sendo desenvolvidas em linguagens legíveis por máquina, as análises bibliométricas foram ficando mais populares e mais fáceis de serem feitas.

Neste estudo, é realizada uma análise bibliométrica das publicações disponíveis nos últimos cinco anos na base de dados Scopus. Essa base, mantida pela Elsevier, oferece dados de citações e de resumos, com escopo abrangente, que cobre periódicos científicos e comerciais, Anais de conferências, livros (seriados, didáticos etc.) e patentes, com ênfase nas ciências da saúde, ciências físicas, ciências da vida e ciências sociais. A maior parte das citações disponíveis no Scopus estão vinculadas ao texto completo da publicação, muitas vezes hospedado em outras plataformas de editores.

É uma base de dados por assinatura, que possui ferramentas métricas, analíticas e de visualização, a partir de seu banco de dados, identificando tanto os autores quanto as instituições às quais eles estão vinculados, o que auxilia o pesquisador na análise dos dados de sua investigação. O modelo relacional de dados da Scopus permite obter um panorama global de autores e suas temáticas, assim como a origem institucional das pesquisas. A maior parte (cerca de 80%, segundo dados no site oficial Scopus) dos termos do índice adicionados na base de dados é retirada do tesouro da Elsevier (próprio ou por licença), e isso é feito de maneira manual.

Para ser publicado e se manter na base de dados Scopus, os periódicos são analisados pela Content Selection & Advisory Board (CSAB), e avaliados em cinco categorias: Política de periódicos, Conteúdo, Posição do periódico, Regularidade de

publicação e Disponibilidade on-line. Para manter a qualidade do conteúdo disponibilizado, a Scopus realiza avaliações anuais, verificando o padrão de desempenho dos periódicos indexados na base. É essa qualidade nos dados disponibilizados que justifica a escolha da base Scopus como fonte para coleta de dados, além do fato de que ela dispõe de ferramentas automáticas de análises bibliométricas, o que facilita o tratamento dos dados.

3 RESULTADOS

A *string* utilizada como estratégia de busca na bases de dados Scopus foi a seguinte: TITLE-ABS-KEY (“semantic web”) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR , 2020) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2019) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2018) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2017) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2016)) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE , “Portuguese”)). A busca foi realizada no dia 28 de agosto de 2021.

Os critérios de inclusão e exclusão englobaram os seguintes elementos: a) busca no título, resumos e palavras-chave; b) nos últimos cinco anos (de 2016 a 2020); c) sem restrição na tipologia de documentos; d) com restrição no idioma português (já que se pretendia buscar um panorama brasileiro). Foram analisadas as seguintes categorias: número de publicações por ano; tipos de documentos recuperados; áreas de conhecimento vinculadas à autoria dos documentos; fonte das publicações.

A busca recuperou 58 documentos, conforme mostra a Figura 1.

FIGURA 1 – Número de documentos recuperados, por ano

Fonte: dados de pesquisa, tela do Scopus (2021).

Estranhamente, nota-se um declínio na produção científica nos últimos 2 anos, que fica bem acentuado no ano de 2020, com apenas 4 publicações. Acredita-se que isso pode ter sido causado pelo efeito negativo da pandemia que acometeu a humanidade no início do ano de 2019. A adequação à nova situação trouxe atrasos em diversas pesquisas no Brasil, muitas vezes devido a distúrbios de depressão que acometeu a comunidade científica.

Em relação aos tipos de documentos recuperados, nota-se que os documentos se enquadram como artigos de periódicos e de conferências, conforme mostra a Figura 2.

FIGURA 2 – Tipologias dos documentos recuperados

Fonte: dados de pesquisa, tela do Scopus (2021).

Como se pode observar na Figura 2, ainda que o sistema do Scopus separe os artigos de revisão, todos eles são artigos ora de periódicos, ora de conferências, com 31 (53,5%) e 27 (46,5%) documentos, respectivamente. Destaca-se que um dos 27 artigos de conferência se refere a um editorial do Anais de um evento da Ontobras, em 2016.

A Figura 3 apresenta os documentos recuperados em relação às áreas do conhecimento.

FIGURA 3 – Áreas do conhecimento dos documentos recuperados

Fonte: dados de pesquisa, tela do Scopus (2021).

Na análise desse gráfico, deve-se levar em consideração que um mesmo documento pode ser indexado em mais de uma área, visto que os dados estão ligados à autoria dos artigos, e, assim, à vinculação institucional de seus autores. Com base nisso, foram analisados os documentos indexados em cada área, quando foram identificados dois distintos grupos: 1) ciências computacionais, incluindo as áreas de Ciência da Computação, Engenharia, Ciência da Decisão e Negócios, Gestão e Contabilidade; e 2) Ciência da Informação, incluindo as áreas de Ciências Sociais e Artes e Humanidades, com 59,2% e 40,8%, respectivamente.

Em relação às fontes dos dados, ou seja, aos periódicos e conferências nos quais os documentos foram publicados, tem-se o que mostra a Figura 4.

FIGURA 4 – Fonte de publicação dos documentos

Fonte: dados de pesquisa, tela do Scopus (2021).

Considerando que foram recuperados 31 artigos de periódicos, as revistas com maior número de publicações, em ordem crescente, são as seguintes: Perspectivas em Ciência da Informação, com oito artigos (cerca de 25%); TransInformação, com seis artigos (cerca de 20%), Informação e Sociedade, com cinco artigos (cerca de 15%); e Ciência da Informação, com quatro artigos (cerca de 13%). No que se refere às conferências, cuja recuperação foi de 27 documentos, têm-se, em ordem crescente de número de publicações, os seguintes eventos: Ontobras, publicado no canal de submissão em acesso aberto, o CEURS Workshop Proceedings, com seis documentos (ou cerca de 22%); ACM International Conference Proceeding Series, com cinco documentos (cerca de 20%); e IEEE Latin America Transactions, também com cinco documentos (cerca de 20%).

Por fim, foram analisados os autores mais produtivos, conforme mostra a Figura 5.

FIGURA 5 – Autores mais produtivos

Fonte: dados de pesquisa, tela do Scopus (2021).

A Figura 5 apresenta os autores mais produtivos. Nela aparecem os autores Caio Saraiva Coneglian (Unesp) e Sandro José Rigo (UNISINOS) em primeiro lugar. Contudo uma análise mais detalhada evidenciou que o autor José Eduardo Santarem Segundo (USP) é o mais produtivo, com oito publicações (cerca de 14%, em um total de 58 documentos). O erro ocorreu no controle de autoridade para a entidade pessoa, que é parte dos problemas que envolvem a qualidade dos metadados. Logo depois estão como mais produtivos os autores Caio Saraiva Coneglian (Unesp) e Sandro José Rigo (UNISINOS), com seis publicações cada (cerca de 10%); seguidos por Jorge Luis Victória Barbosa (UNISINOS) e Clarissa Rodrigues (UFOP). O restante dos autores tem duas ou uma publicação cada.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após cerca de vinte anos, a *Web Semântica* ainda é uma proposta inovadora na contemporaneidade, apesar de seus princípios visionários terem-se iniciado no início dos anos 2000. Este estudo trouxe um panorama bastante geral sobre esse campo de pesquisa no Brasil, usando como fonte apenas a base de dados Scopus.

As ferramentas disponíveis no Scopus auxiliam a exploração da literatura pelo pesquisador, mas isso não deve ser feito sem um olhar interpretativo e cuidadoso para os dados, pois neste estudo foram verificadas algumas inconsistências, tal como o erro no metadado da entidade pessoa. Uma análise dos resumos e das palavras-chave atribuídas pelos autores evidenciou algumas temáticas mais trabalhadas quando se estuda a *Web Semântica*, a saber: ontologias, anotações semânticas em ontologias, integração de dados, *linked data*, metadados (conceitos e relações), mineração de dados, requerimentos funcionais para recursos bibliográficos, descoberta de conhecimento e curadoria digital.

Por fim, como contribuição, o que se pretendia não era trazer um retrato fiel da realidade das publicações, mas fornecer elementos para dar início a uma reflexão sobre o impacto da temática na comunidade acadêmica brasileira. Como pôde ser observado, no Brasil há muito ainda a se investigar sobre a *Web Semântica*.

REFERÊNCIAS

BERNERS-LEE, T. **Semantic Web Road map**. Notas pessoais de Berners-Lee sobre questões de arquitetura da informação e filosóficas. Modificado em out. 1998. Disponível em: <http://www.w3.org/DesignIssues/Semantic.html>. Acesso em: 15 set. 2021.

BERNERS-LEE, T.; HENDLER, J.; LASSILA, O. The Semantic Web. **Scientific American**, [Online], p. 34-43, 17 May 2001.

CHUEKE, G. V.; AMATUCCI, M. O que é bibliometria?: uma introdução ao Fórum. **Revista Eletrônica de Negócios Internacionais**, São Paulo, v. 10, n. 2, p. 1-5, maio/ago. 2015. Disponível em: <http://internext.espm.br>. Acesso em: 15 set. 2021.

MARSHALL, C. C.; SHIPMAN, F. M. Which Semantic Web?. In: ACM CONFERENCE ON HYPERTEXT AND HYPERMEDIA, 14., 26 a 30 de agosto de 2003, Nottingham, United Kingdom. **Proceedings HT'03**... Nottingham, ACM: 2003. p. 57-66.

SCOPUS. **Site oficial**. [S. l.: s. n.], 2021. Disponível em: <http://www.scopus.com/>. Acesso em: 28 ago. 2021.